

Trabajo Práctico N°1

“La Inteligencia Artificial en la educación como motivación para la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje”

Alumna: Rosa Nieves

Profesor: Fausto Fabián Garcete

Espacio: Diplomatura Superior en Innovación de las TIC en Educación

Sede: FHyCS – Posadas (Mnes)

18 de mayo de 2024

Introducción

Las herramientas de la IA pueden ser un recurso relevante en el aula, especialmente en la personalización del aprendizaje ya que la retroalimentación es un factor diferenciador. El estudiante puede intervenir hasta obtener una respuesta que comprenda y le resulte significativa. Además, estas herramientas ofrecen retroalimentación instantánea y cada intervención profundiza el tema o contenido estudiado.

Objetivo

El objetivo de este trabajo radica en identificar las herramientas basadas en la IA que potencian la enseñanza y el aprendizaje en el aula al atender las particularidades de los estudiantes, sus tiempos y las necesidades de retroalimentación que cada uno necesite.

Desarrollo:

Al momento de llevar adelante este trabajo es necesario señalar que desde el tiempo de la pandemia la escuela donde trabajo funciona con un sistema bimodal (presencial y virtual) ya que el aula virtual es parte de la dinámica escolar desde el 2020. Haber llevado la tarea áulica al espacio de la virtualidad fue un gran desafío para todos los docentes de la institución, y a partir de ese momento hemos ido caminando lenta pero progresivamente en la incorporación de recursos didácticos virtuales al ámbito escolar por lo cual la tarea de trabajar con aplicaciones como LUZIA, CHATGPT, GEMINI o COPILOT en el aula es aceptada con naturalidad y fluidez.

Toda inclusión de nuevos recursos a los programas educativos requiere un tiempo de aprendizaje que se da de manera asincrónica con los tiempos de las clases. Los alumnos y docentes investigamos y aprendemos dentro y fuera del espacio escolar y muchas veces los alumnos se convierten nuestros maestros. Pero eso es lo maravilloso de la enseñanza con herramientas de IA; es tan dinámica que cada componente de la tríada educativa permuta su rol y todos aprendemos algo nuevo.

Haciendo una descripción de los recursos mencionados precedentemente, la analogía de ChatGPT, Gemini y Luzia que tienen la característica de ser chats son las preferidas por los alumnos al momento de buscar información o verificar datos como definiciones, procedimientos o fórmulas. Ambas aplicaciones son generadores en lenguaje natural y para obtener resultados más específicos los PROMPTS deben ser formulados lo más preciso posible, lo cual también conlleva a que los alumnos depuren ideas y conceptos identificando lo que quieren saber y también estimen resultados.

En cuanto a ChatGPT en su versión 3.5 solo permite la interacción mediante texto, pero promueve varios temas para interactuar como salud, finanzas, diversión, idiomas.

Luzia es un asistente que también permite interactuar mediante la voz. En su gestión de tareas diarias puede ayudar a planificar menús semanales o rutinas de ejercicios. Puede ayudar a elaborar informes, traducir textos en otro idioma, proporcionar información sobre el clima, transcribir audios a textos, y crear imágenes a partir de parámetros de texto.

En cuanto a Gemini es interesante destacar el aspecto que para cada interacción brinda la fuente de donde se obtuvo la información y también se añade la posibilidad de incluir imágenes para operar con ellas.

La aplicación Copilot se destaca por la producción de imágenes muy creativas que responden al prompt y además las genera con variaciones para poder seleccionar y descargarlas.

Todas estas aplicaciones se utilizan en su versión libre y a pesar de ser herramientas extremadamente potentes y valiosas en sí mismas, requieren de conectividad para funcionar. La conectividad en las escuelas es un tema no resuelto del todo por lo cual las clases deambulan entre la estructura de lo innovador y los modelos del siglo anterior.

Conclusiones

La IA, correctamente guiada por los educadores, supone una auténtica revolución en las metodologías de enseñanza. Permite avanzar hacia prácticas pedagógicas más activas e inclusivas. Gracias a la capacidad de personalización y adaptabilidad de la IA, es posible diseñar experiencias educativas que responden a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje individuales de cada estudiante. Además, la IA posibilita una diversidad de métodos didácticos que pueden responder en tiempo real a las interacciones del alumnado, proporcionando retroalimentación en el momento y ajustando los contenidos según su progreso.

Por otra parte, la conectividad es un tema con el cual todavía debemos lidiar en las escuelas. Esta es quizás una de las razones por la cual el ámbito de la escuela media aún presenta cierta distancia con todo lo relacionado a las tecnologías. Sostener la conectividad y desarrollar nuevas maneras de enseñar y aprender en la era digital es el nuevo paradigma que ya está escalando en las escuelas secundarias.

Referencias

- Patil, S. "Integrating Artificial Intelligence in Education". 2019. Recuperado de (https://descargas.intef.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/inteligencia_artificial/importancia_en_educacin.html)